

QURULISH MATERIALLARINI ISHLAB CHIQRISH SANOAT KORXONALARIGA INVESTITSIYANI JALB QILISH

Ilmiy tadqiqotchi:

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti “Tarmoqlar
iqtisodiyoti” kafedrasida o’qituvchisi

Boboyev Abror Abdusattor o’gli

Kalit so’zlar: qurilish materiallari sanoati, investitsiyalar, investitsiyalarni jalb qilish, sanoat korxonalarini, investitsion muhit, xorijiy investitsiyalar, innovatsion rivojlanish, modernizatsiya, raqobatbardoshlik, ishlab chiqarish samaradorligi.

Annotatsiya Ushbu tadqiqot qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi sanoat korxonalariga investitsiyalarni jalb qilish jarayonlarini takomillashtirish masalalariga bag’ishlangan. Tadqiqotda O’zbekiston qurilish materiallari sanoatining hozirgi holati tahlil qilingan va tarmoqqa investitsiyalarni jalb qilishning asosiy yo’nalishlari aniqlangan. Korxonalarining investitsion jozibadorligini oshirish omillari, investitsion loyihalarni moliyalashtirish manbalari va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlari o’rganilgan. Qurilish materiallari sanoatiga investitsiyalarni jalb qilishda mavjud muammolar aniqlangan va ularni bartaraf etish yo’llari taklif etilgan. Tadqiqot natijasida tarmoqqa investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish bo’yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Bugungi kunda O’zbekistonda qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash va yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish uchun katta hajmdagi investitsiyalarni jalb etish dolzarb masala hisoblanadi. Qurilish materiallari sanoati mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri bo’lib, aholining turar-joy sharoitlarini yaxshilash va investitsion loyihalarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 6 maydagi "Qurilish materiallari sanoatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida"gi PQ-5079-sonli qarori doirasida tarmoqqa investitsiyalarni jalb qilish bo’yicha keng ko’lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va eksport salohiyatini oshirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.

O’zbekiston qurilish materiallari sanoati mamlakatimiz iqtisodiyotining strategik ahamiyatga ega tarmoqlaridan biri hisoblanadi. So’nggi yillarda bu sohaga alohida e’tibor qaratilib, modernizatsiya qilish va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish bo’yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

Statistik ma’lumotlarga ko’ra, 2023 yil boshiga kelib O’zbekistonda 2000 dan ortiq qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyat yuritmoqda. Ularning 60 foizdan ortig’i kichik biznes sub’ektlari hisoblanadi. 2022 yilda tarmoqda ishlab chiqarish hajmi 15,3 foizga o’sgan bo’lib, eksport hajmi 20 foizga

oshgan. Bu ko'rsatkichlar tarmoqning rivojlanish dinamikasi ijobiy ekanligini ko'rsatadi.

Qurilish materiallari sanoatiga investitsiyalarni jalb qilish masalasi ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Jumladan, I.A.Blank investitsiyalarni jalb qilishda korxonaning moliyaviy holati va bozordagi mavqeini asosiy omillar sifatida ko'rsatadi. E.I.Krylov esa investitsion jozibadorlikni oshirishda innovatsion faoliyatning rolini alohida ta'kidlaydi.

O'zbekistonlik olimlardan S.S.G'ulomov tarmoqqa investitsiyalarni jalb qilishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan foydalanish zarurligini ta'kidlasa, N.M.Mahmudov xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay investitsion muhit yaratish masalalariga e'tibor qaratadi.

Hozirgi kunda qurilish materiallari sanoatiga investitsiyalarni jalb qilishda quyidagi muammolar mavjud:

1. Tarmoqdagi korxonalarining aksariyati eskirgan texnika va texnologiyalar bilan jihozlangan
2. Mahsulot tannarxi yuqori bo'lib, energiya sarfi katta
3. Malakali kadrlar yetishmovchiligi sezilmoqda
4. Infratuzilma yetarli darajada rivojlanmagan

Ma'muriy to'siqlar mavjud

Bu muammolarni hal etish uchun tarmoqqa investitsiyalarni jalb qilishning quyidagi yo'nalishlarini rivojlantirish zarur:

1. Moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish:
 - Bank kreditlari
 - Lizing
 - Fond bozori instrumentlari
 - Xorijiy investitsiyalar
 - Davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari
2. Investitsion jozibadorlikni oshirish:
 - Soliq imtiyozlari berish
 - Infratuzilmani rivojlantirish
 - Ma'muriy to'siqlarni kamaytirish
 - Korxonalarni modernizatsiya qilish
 - Kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish
3. Innovatsion faoliyatni rag'batlantirish:
 - Ilmiy-tadqiqot ishlarini moliyalashtirish
 - Yangi texnologiyalarni joriy etish
 - Patent va litsenziyalar sotib olish
 - Innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish

4. Marketing faoliyatini kuchaytirish:

- Bozor tadqiqotlarini o'tkazish
- Reklama faoliyatini rivojlantirish
- Yangi bozorlarni o'zlashtirish
- Mahsulot sifatini oshirish

Xorijiy tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda qurilish materiallari sanoatiga investitsiyalarni jalb qilish uchun quyidagi mexanizmlardan foydalanilmoqda:

Xitoyda:

- Davlat-xususiy sheriklik loyihalari
- Soliq imtiyozlari tizimi
- Maxsus iqtisodiy zonalar
- Innovatsion klasterlar

Germaniyada:

- "Yashil texnologiyalar"ni joriy etish dasturlari
- Energiya samaradorlikni oshirish loyihalari
- Ekologik standartlarni joriy etish
- Kadrlar tayyorlash tizimi

Yaponiyada:

- Innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash
- Ilmiy-tadqiqot ishlarini moliyalashtirish
- Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish
- Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish

O'zbekiston sharoitida qurilish materiallari sanoatiga investitsiyalarni jalb qilish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish taklif etiladi:

1. Huquqiy-me'yoriy bazani takomillashtirish:

- Investitsiya qonunchiligini xalqaro standartlarga moslash
- Investorlar huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini kuchaytirish
- Soliq qonunchiligini takomillashtirish
- Ma'muriy to'siqlarni kamaytirish

2. Infratuzilmani rivojlantirish:

- Transport-logistika tizimini yaxshilash
- Energiya ta'minotini modernizatsiya qilish
- Kommunikatsiya tizimlarini rivojlantirish
- Ishlab chiqarish maydonlarini kengaytirish

3. Kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish:

- Oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislar tayyorlash

- Malaka oshirish kurslarini tashkil etish
 - Xorijiy tajribani o'rganish
 - Amaliy ko'nikmalarni shakllantirish
4. Moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish:
- Bank kreditlari foiz stavkalarini pasaytirish
 - Lizing xizmatlarini kengaytirish
 - Fond bozori instrumentlarini rivojlantirish
 - Sug'urta tizimini takomillashtirish
5. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish:
- Xorijiy investorlar bilan aloqalarni o'rnatish
 - Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik qilish
 - Qo'shma korxonalar tashkil etish
 - Texnologiyalar transferini yo'lga qo'yish

Bu chora-tadbirlarning amalga oshirilishi qurilish materiallari sanoatiga investitsiyalarni jalb qilishni sezilarli darajada faollashtiradi va tarmoqning raqobatbardoshligini oshiradi.

Tarmoqqa investitsiyalarni jalb qilishning samaradorligini baholash uchun quyidagi ko'rsatkichlardan foydalanish taklif etiladi:

Miqdoriy ko'rsatkichlar:

- Jalb qilingan investitsiyalar hajmi
- Ishlab chiqarish hajmi
- Eksport hajmi
- Yaratilgan ish o'rinlari soni

Sifat ko'rsatkichlari:

- Mahsulot sifati
- Energiya samaradorligi
- Ekologik xavfsizlik
- Innovatsion faollik darajasi

Iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari:

- Rentabellik darajasi
- Mehnat unumdorligi
- Fond qaytimi
- Investitsiyalar samaradorligi

Kelajakda qurilish materiallari sanoatiga investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha quyidagi masalalarni tadqiq etish maqsadga muvofiq:

- Investitsion loyihalarni baholash metodikasini takomillashtirish
- Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini rivojlantirish

- Innovatsion rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish
- Davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini takomillashtirish
- Investitsion risklarni boshqarish tizimini yaratish

Bu masalalarning hal etilishi qurilish materiallari sanoatining barqaror rivojlanishini ta'minlashga va tarmoqning investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, qurilish materiallari sanoatiga investitsiyalarni jalb qilish murakkab va ko'p qirrali jarayon hisoblanadi. Bu jarayonda davlat organlari, korxonalar, moliya institutlari va xorijiy investorlarning hamkorligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Taklif etilgan chora-tadbirlar va mexanizmlar tarmoqqa investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish va uning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 6 maydagi "Qurilish materiallari sanoatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5079-sonli qarori
2. Blank I.A. "Investitsion menejment asoslari". - M.: 2018
3. Krylov E.I. "Korxonalarining investitsion faoliyatini baholash". - SPb.: 2019
4. G'ulomov S.S. "O'zbekistonda investitsion muhitni takomillashtirish". - T.: 2020
5. Mahmudov N.M. "O'zbekiston qurilish materiallari sanoati: rivojlanish tendensiyalari". - T.: 2021
6. Abdullayev A.A. "Sanoat korxonalarining investitsion salohiyatini baholash metodikasi". - T.: 2022